

**RAXITNING NASLIY SHAKLLARINI DAVOLASHDA TIBBIY-
GENETIK MASLAXATNING AHAMIYATI**

G'aniev Bobur Baxtiyor o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, O'zbekiston, Toshkent

Mavzuning dolzarbligi: Raxit va fenotipik unga o'xshash kasalliklar – raxitsimon kasalliklar (RSK) xamon pediatriyada eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Buning sababi shundaki, bir tomondan, yosh bolalarda raxit ko'p uchraydi [1], va ikkinchi tomondan – RSK larning ayrim turladini bir-biridab farqlashda qiyinchiliklar bor. Yana shuni inobatga olish lozimki, RSKlar axoli orasida keng tarqalgan va progressiv kechish xaraktergia ega bo'lib, ko'pkina xolatlarda bolalarning og'ir nogironlashishiga, bazida esa xatto o'limiga olib keladi [2].

Kalit so'zlar: Raxit, Raxitsimon kasalliklar, tibbiy-genetik maslahat

Muqaddima: RSK shunday kasalliklar guruhiga kiradiki, ular bolaning o'sishda va rivojlanishda ortta qolishiga olib keladi, boshqa kasalliklarning kechishini og'irlashtiradi va surunkalashishiga olib kelib, ko'pkina asoratlar paydo bo'lishini tezlashtiradi, ayniqsa buyrak yetishmovchiligini [3].

RSKlarning klinik namoyondasi juda hilma-hil bo'lib, ularning kelib chiqish asosida genetik sabablar yotadi. RSKlarning turli shakllarining erta aniqlanishi va aniq tashxislanishi o'z vaqtida lozim bo'lgan majmual patogenetik davo choralari ko'rish va og'ir asoratlar, jumladan suyaklarning qiyshayib ketishi va bolaning nogiron bo'lib qolishining oldini olish imkoniyatini beradi [4].

Aniq tashxis, erta – o'z vaqtida ko'rsatilgan adekvat davo choralari bolalarga effektiv yordam berish imkoniyatini beradi, ularning oilalariga esa yana bola tug'ishda to'g'ri taktika tanlashda maslaxat berish uchun imkoniyat beradi.

Xozirgi paytda RSKlarni o'rganishga bag'ishlangan bir qator izlanishlar va adabiyotlar mavjuddir, lekin ularning aloxida turlarini differetsial tashxislash,

ularning uchrash darajasi, diagnostik va prognostik belgilari, ayniqsa molekulyar-genetik belgilari haqidagi malumotlar yetarlicha o'rganilmagan, yoki aksariyat hollarda bir-biriga mos kelmaydi. Shuningdek, molekulyar-genetik tekshiruv usullarining tobora takomillashib borayotgani sababli, yanada yangi, ilgari no'malum bo'lgan genetik mutatsiyalar kashf qilinayapti. Bu mutatsiyalarning yetarlicha o'rganilmaganligi va ularning RSKlardagi klinik, morfologik, biokimyoviy va instrumental tashxislash usullardagi mezonlar bilan bog'liqligi yetarlicha o'rganilmaganligi bu soxada qo'shimcha izlanishlar olib borish kerakligidan dalolat beradi.

Maqsad va vazifalar: RSKlarni tekshirish usullarining klinik, fenotipik, biokimyoviy, instrumental xususiyatlarini o'rganib chiqiladi. RSKlarni klinik tashxislashdagi fenotipik mezonlarni optimizatsiyalashtiriladi, umumiy tizimlanadi va tasniflanadi; RSKlarni tashxislashdagi klinik-genealogik, biokimyoviy, dermatoglik va instrumental usullarning xossiyalarini o'rganib chiqiladi.

Material va usullar: Fenotipik tahlil, klinik-genealogik usul, dermatoglik usul, biokimyoviy usul, instrumental usullar qo'llanildi

Natijalar: Aniq tashxisning qo'yilishi nafaqat to'g'ri davoni o'z vaqtida boshlash uchun, balki oilaning tibbiy-genetik maslahatdan o'tishi va genetik xafvni aniqlash uchun kerakdir, chunki turli xildagi kasalliklarning nasllanishi turi xam xarxildir. Yig'ilgan ma'lumotlar shifokorlar tomonidan ko'rik va davolashning barcha bosqichlarda qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Рахитоподобные заболевания у детей» З. А. Станкевич, а. В. Сукало, е. С. Зайцева, Минск БГМУ 2010
2. Rickets-like genetic diseases, MA Hong-Wei et al PMID: 24229581
3. Bone Mineralization and Related Disorders, Horacio B Plotkin et al
4. Genetic Causes of Rickets, J Clin Res Pediatr Endocrinol. doi: 10.4274/jcrpe.2017.S008